

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ

ISSN 2072-4098

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 4

Справочники оценщика
недвижимости – наиболее часто
задаваемые вопросы

К вопросу о правосубъектности
искусственного интеллекта

Авторское вознаграждение:
споры с работниками – авторами
служебных результатов
интеллектуальной деятельности

Институт брачного договора
в России: проблемы практики
применения

МОСКВА 2024

Учредитель
**«Международная
академия оценки
и консалтинга» (МАОК)**

Издатель
**«Московский институт
экономики, политики и
права» (МИЭПП)**

*Главный административный
редактор*

В.Д. Новокрещенных

Редактор и корректор

Е.А. Куракова

Верстка и дизайн

А.Э. Хуурак

**Материалы журнала
размещаются в Интернете на
сайтах научных электронных
библиотек «НЭБ» – elibrary.ru,
«РУКОНТ» – rukont.ru,
«КиберЛенинка» – cyberleninka.ru,
«SciUp» – sciup.org
и в информационных базах
СПС «Гарант» и
«КонсультантПлюс».
Рефераты статей публикуются
в РЖ ВИНТИ РАН**

Поступающие в редакцию
статьи подлежат обязательному
рецензированию и проверке
в интернет-сервисе AntiPlagiat.ru

Редакция
не несет ответственности
за информацию,
опубликованную в рекламных
объявлениях

При использовании
материалов ссылка на журнал
«Имущественные отношения
в Российской Федерации»
обязательна

Адрес редакции:
115184, Москва,
пер. Климентовский, д. 1, стр. 1,
РИО МИЭПП
Тел.: +7 (499) 230-02-06 доб. 220
+7 (916) 936-77-91
Наш сайт: www.iovrf.ru
E-mail: iovrf@mail.ru, iovrf@yandex.ru

Индексы:
каталог «Урал Пресс» – **80193**
каталог «Почта России» – **П4053**

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Клейнер Г.Б.
председатель

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель научного направления мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика Центрального микро-математического института Российской академии наук, научный руководитель кафедры системного анализ в экономике Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой институциональной экономики Государственного университета управления

Габов А.В.
*заместитель
председателя*

доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник, и. о. заведующего сектором гражданского и предпринимательского права Института государства и права Российской академии наук

Баранов В.В.

доктор экономических наук, профессор, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Волков Г.А.

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры экологического и земельного права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Землякова Г.Л.

доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН

Косорукова И.В.

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия»

Козырь Ю.В.

доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной экономики Центрального микро-математического института РАН, президент Ассоциации «Русское общество оценщиков»

Медведева О.Е.

доктор экономических наук, профессор кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления

Новикова Е.В.

доктор юридических наук, профессор кафедры экологического и земельного права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Ноздрачев А.Ф.

доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заслуженный деятель науки РФ

Орлова Е.Р.

доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН

Поветкина Н.А.

доктор юридических наук, профессор, заведующая отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства, заведующая кафедрой публичного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Ручкина Г.Ф.

доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета, профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, заслуженный юрист РФ

Ситдикова Р.И.

доктор экономических наук, профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета, член научно-консультативных советов ВС Республики Татарстан и Суда по интеллектуальным правам РФ

Стерник С.Г.

доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Московского государственного строительного университета

Федотова М.А.

доктор экономических наук, профессор, заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ, заслуженный экономист РФ

Хлопцов Д.М.

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного университета

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ № 77-7264 от 19.02.2001. ISSN 2072-4098.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Издание зарегистрировано в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 3**РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА**

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ

С.В. Грибовский

К вопросу об объектах и методах кадастровой оценки
недвижимого имущества для целей налогообложения 8

Л.А. Лейфер

Справочники оценщика недвижимости – наиболее
часто задаваемые вопросы 14

А.В. Пылаева, М.В. Акинин

Искусственный интеллект и нейронные сети – инструменты
кадастровой оценки недвижимости в составе Национальной
системы пространственных данных 23

ФИНАНСЫ

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Е.А. Исаева

Направления и принципы кредитной деятельности исламских банков 32

И.В. Косорукова, О.Д. Ксенофонтова

Влияние корпоративной социальной ответственности бизнеса на
финансовые показатели российских публичных акционерных обществ 43

С.Г. Стерник, Р.А. Арефьев

О методах оценки финансовых рисков исполнителей проектов ГЧП 56

А.Б. Фиапшев

Роль неэкономических факторов в формировании и развитии
структуры финансовых рынков 65

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Е.А. Кирилова, Т.Э. Зульфугарзаде

К вопросу о правосубъектности искусственного интеллекта 76

Х.А. Мамаджанов

Авторское вознаграждение: споры с работниками –
авторами служебных результатов интеллектуальной деятельности 81

А.А. Тимкин

Институт брачного договора в России: проблемы
практики применения 94

И.М. Чучман

О некоторых вопросах правового регулирования цены
договора управления многоквартирным домом 100

С.В. Грибовский. К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТАХ И МЕТОДАХ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В статье рассматривается методическая проблема, возникающая в ходе государственной кадастровой оценки (ГКО), – определение вида использования объектов оценки для расчета их стоимости, а также сложная методологическая проблема – оценка объектов капитального строительства, связанная с большим разнообразием таких объектов. Также автор обсуждает экономический вопрос – целесообразность/нецелесообразность оценки объектов капитального строительства как объектов материализованного капитала, основное свойство которого – генерировать доход. Предлагает возможные пути решения этих и других проблем при ГКО объектов недвижимого имущества и формировании налогооблагаемой базы.

ON THE ISSUE OF OBJECTS AND METHODS OF CADASTRAL VALUATION OF REAL ESTATE FOR TAX PURPOSES

Sergey V. Gribovsky, doctor of economics, professor, director of the St. Petersburg state budgetary institution City cadastral valuation department (St. Petersburg)

The article discusses a methodological problem that arises during the state cadastral valuation – determining the type of use of assessment objects to calculate their value, as well as a complex methodological problem – the assessment of capital construction projects, associated with a wide variety of such objects. The author also discusses the economic issue of the feasibility/inexpediency of assessing capital construction projects as objects of materialized capital, the main property of which is to generate income. Offers possible ways to solve these and other problems during the state cadastral valuation of real estate and the formation of the tax base.

Ключевые слова: налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости, особенности ценообразования ЗУ и ОКС, ЗУ и ОКС как объекты налогообложения, определение вида использования объектов оценки для расчета их стоимости; taxation of real estate by cadastral value, features of pricing of land plots and capital construction projects, land plots and capital construction projects as objects of taxation, determination of the type of use of valuation objects to calculate their value

Л.А. Лейфер. СПРАВОЧНИКИ ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Автор дает ответы на наиболее значимые вопросы, касающиеся применения справочников оценщика недвижимости в практической деятельности оценщиков, в частности, каков статус справочников и их место в оценочном процессе, как эффективно их использовать при анализе рынка и непосредственно в процессе оценки, каковы перспективы дальнейшего развития информационно-справочного обеспечения работ по оценке в России.

REAL ESTATE APPRAISER GUIDES – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Lev A. Leifer, candidate of technical sciences, scientific director of the Volga center for methodological and information support of assessment (Nizhny Novgorod)

The author provides answers to the most significant questions regarding the use of real estate appraiser reference books in the practical activities of appraisers, in particular, what is the status of reference books and their place in the valuation process, how to effectively use them in market analysis and directly in the valuation process, what are the prospects for further development of information and reference support for assessment work in Russia.

Ключевые слова: применение справочников оценщика недвижимости, опросы участников рынка недвижимости, независимость информации от объекта оценки и заказчика оценки, метод парных продаж для определения корректирующих коэффициентов; the use of real estate appraiser reference books, surveys of real estate market participants, independence of information from the object of assessment and the customer of the assessment, the method of paired sales for determining adjustment coefficients

А.В. Пылаева, М.В. Акинин. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ – ИНСТРУМЕНТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

В статье исследованы нормативные правовые и научно-практические аспекты применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельности Росреестра по определению кадастровой стоимости недвижимости. На практических примерах рассмотрены основные типы, методы и условия применения ИИ, реализуемые в Федеральной государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных». Сделан вывод

о том, что для исследования ценообразующих факторов, степени и вида их влияния на кадастровую стоимость могут быть использованы специализированные типы нейронных сетей – нейронная сеть, реализующая метод главных компонент, и нейронная сеть «автоэнкодер».

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEURAL NETWORKS – TOOLS FOR CADASTRAL VALUATION OF REAL ESTATE AS PART OF THE NATIONAL SPATIAL DATA SYSTEM

Alena V. Pylaeva, *doctor of economics, associate professor, professor of the department of geodesy, geoinformatics and cadastre of the Nizhny Novgorod state university of architecture and civil engineering (Nizhny Novgorod)*

Maksim V. Akinin, *candidate of technical sciences, leading software developer Automated system for cadastral valuation of real estate LLC Institute for development of information systems (Nizhny Novgorod)*

The article examines the regulatory legal and scientific and practical aspects of the use of artificial intelligence (AI) technologies in the activities of the Federal Service for State Registration, cadastre and cartography in determining the cadastral value of real estate. Using practical examples, the main types, methods and conditions for the use of AI implemented in the Federal State Information System «Unified Digital Platform «National Spatial Data System» are considered. It is concluded that to study pricing factors, the degree and type of their influence on the cadastral value, specialized types of neural networks can be used – a neural network that implements the principal component method and an «autoencoder» neural network.

Ключевые слова: Национальная система пространственных данных, анализ главных компонент сети, нейронная сеть PCA, нейронная сеть автоэнкодер, цифровая модель территории; National spatial data system, principal network component analysis, PCA neural network, autoencoder neural network, digital territory model

Е.А. Исаева. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ

В статье представлен обзор принципов и практики исламского кредитования, его уникальных особенностей, таких как распределение прибыли и убытков, финансирование на основе активов и отказ от операций, основанных на процентах. Показана значимость социальной ответственности исламских банков и соблюдения ими этических принципов шариата. Рассмотрены проблемы, ограничивающие широкое внедрение исламского банкинга в Российской Федерации. По мнению автора, отдельные направления кредитования исламского банкинга могут быть успешно использованы для развития инвестиционной составляющей российской экономики в условиях санкционных ограничений традиционного банкинга.

DIRECTIONS AND PRINCIPLES OF CREDIT ACTIVITY OF ISLAMIC BANKS

Ekaterina A. Isaeva, *candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the Department of Banking and monetary regulation of the Financial university under the Government of the Russian Federation (Moscow)*

The article provides an overview of the principles and practices of Islamic lending, its unique features such as profit and loss sharing, asset-based financing and avoidance of interest-based transactions. The importance of the social responsibility of Islamic banks and their compliance with the ethical principles of Sharia is shown. The author examines the problems that limit the widespread introduction of Islamic banking in the Russian Federation, but believes that certain areas of lending under the Islamic banking scheme can be successfully used to develop the investment component of the Russian economy in the context of sanctions restrictions of traditional banking.

Ключевые слова: принципы исламской кредитной политики, социальная ответственность исламских банков, добровольная надбавка за услуги, перепродажа с отложенным платежом, добровольная милостыня, исламская платежная карта; principles of Islamic credit policy, social responsibility of Islamic banks, resale with deferred payment, voluntary alms, Islamic payment card

И.В. Косорукова, О.Д. Ксенофонтова. ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Авторы анализируют влияние корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса как нефинансовой характеристики компании на финансовые показатели публичных российских предприятий. Доказывают наличие связи между КСО, корпоративным управлением, стоимостью бизнеса, капитализацией предприятия и его финансовыми показателями. Определяют наиболее значимые из них, оказывающие существенное влияние на стоимость и уровень капитализации российских публичных акционерных обществ.

THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ON THE FINANCIAL INDICATORS OF RUSSIAN PUBLIC JOINT STOCK COMPANIES

Irina V. Kosorukova, doctor of economics, professor, head of the Department of valuation and corporate finance at Synergy university (Moscow)

Olga D. Ksenofontova, candidate of economic sciences, associate professor of the Department of valuation and corporate finance at Synergy university (Moscow)

The authors analyze the impact of corporate social responsibility (CSR) of business as a non-financial characteristic of a company on the financial performance of public Russian enterprises. They prove the existence of a connection between CSR, corporate governance, business value, capitalization of the enterprise and its financial performance. The most significant of them are identified, having a significant impact on the value and level of capitalization of Russian public joint-stock companies.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, нефинансовые показатели предприятия, финансовые показатели компании, корпоративное управление предприятием, взаимосвязь КСО и финансовых результатов компании; corporate social responsibility, non-financial indicators of the enterprise, financial indicators of the company, corporate governance of the enterprise, the relationship between CSR and the financial results of the company

С.Г. Стерник, Р.А. Арефьев. О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ ГЧП

Авторами проведен анализ рисков, которым могут быть подвержены участники проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Приведены примеры различных проектов, финансовые характеристики участников – исполнителей проектов ГЧП и предложены подходы к их классификации. Проанализированы характеристики компаний, которые выступают в проектах ГЧП в роли исполнителей – поставщиков и подрядчиков, и предложены соответствующие управленческие рекомендации.

ON METHODS FOR ASSESSING THE FINANCIAL RISKS OF PPP PROJECT IMPLEMENTERS

Sergey G. Sternik, doctor of economics, professor, leading researcher at the Institute of national economic forecasting of the Russian academy of sciences, professor of the department of corporate finance and corporate management of the Financial university under the Government of the Russian Federation, professor of the Moscow state university of civil engineering (Moscow)

Roman A. Arefiev, postgraduate student of the department of valuation and corporate finance, Moscow financial and industrial university Synergy, managing partner of Nord Facility LLC (Moscow)

The authors analyzed the risks that participants in public-private partnership (PPP) projects may be exposed to. Examples of various projects, financial characteristics of participants – executors of PPP projects are given and approaches to their classification are proposed. The characteristics of companies that act in PPP projects as executors – suppliers and contractors – are analyzed, and appropriate management recommendations are proposed.

Ключевые слова: оценка финансовых рисков исполнителей проектов государственно-частного партнерства, кластерный анализ компаний – участников проекта ГЧП, классификация юридических лиц – участников проекта ГЧП; assessment of financial risks of implementers of public-private partnership projects, cluster analysis of companies participating in a PPP project, classification of legal entities participating in a PPP project

А.Б. Фиапшев. РОЛЬ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Автор рассматривает, как влияют неэкономические факторы на процесс формирования и развития структуры национальных финансовых рынков. На основе ретроспективного анализа выявляет доминирующую роль правовой традиции на начальных этапах этого процесса и ее изменение по мере развития рынков. Исходя из результатов межстранового анализа показателей экономического и финансового развития, качества институтов делает вывод о взаимообусловленности их уровней, достигаемых в условиях сбалансированной структуры национальных финансовых рынков, и о решающей роли неэкономических факторов в изменениях структуры финансовых рынков, в том числе связанных с экспансией сферы децентрализованных финансов.

THE ROLE OF NON-ECONOMIC FACTORS IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF FINANCIAL MARKETS

Alim B. Fiapshv, doctor of economics, professor, professor of the Department of banking and monetary regulation, Financial university under the Government of the Russian Federation (Moscow)

The author examines how non-economic factors influence the process of formation and development of the structure of national financial markets. Based on a retrospective analysis, it reveals the dominant role of legal tradition at the initial stages of this process and its changes as markets develop. Based on the results of cross-country analysis of indicators of economic and financial development, the quality of institutions, he concludes that their levels are interdependent, achieved in a balanced structure of national financial markets, and the decisive role of non-economic factors in changes in the structure of financial markets, including those related to the expansion of the sphere of decentralized finance.

Ключевые слова: типы структур финансовых рынков, дизайн финансового рынка, конгломераты финансовых услуг, неэкономические факторы изменения структуры финансовых рынков, связь структуры финансовых рынков с финансовым развитием и экономическим ростом; types of financial market structures, financial market design, financial services conglomerates, non-economic factors in changing the structure of financial markets, relationship of financial market structure with financial development and economic growth

Е.А. Кирилова, Т.Э. Зульфугарзаде. **К ВОПРОСУ О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

Авторы рассматривают концепцию правосубъектности искусственного интеллекта (ИИ). Выделяют основные программно-синтезированные способности некоторых видов интеллекта. Делают вывод о том, что ИИ может обладать специальной правосубъектностью только при наличии определенных способностей. В зависимости от их наличия и объема ИИ в одних случаях может определяться исключительно как инструмент, которым пользуется человек, в других – как электронный субъект права.

ON THE ISSUE OF LEGAL PERSONALITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Elena A. Kirilova, candidate of legal sciences, associate professor of the department of civil law, Southwestern state university (Kursk)

Teymur E. Zulfugarzade, candidate of legal sciences, associate professor, associate professor of the department of civil law disciplines of the Higher school of law Russian economic university named after G.V. Plekhanov (Moscow)

The authors consider the concept of legal personality of artificial intelligence (AI). The basic software-synthesized abilities of some types of intelligence are identified. They conclude that AI can only have special legal personality if it has certain abilities. Depending on their availability and scope, AI in some cases can be defined solely as a tool used by a person, in others – as an electronic subject of law.

Ключевые слова: правосубъектность искусственного интеллекта, искусственный интеллект как объекта права, искусственный интеллект как субъект права, электронный субъект права, искусственный интеллект как как электронное лицо; legal personality of artificial intelligence, artificial intelligence as an object of law, artificial intelligence as a subject of law, electronic subject of law, artificial intelligence as an electronic person

Х.А. Мамаджанов. **АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: СПОРЫ С РАБОТНИКАМИ – АВТОРАМИ СЛУЖЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В статье рассмотрены актуальные вопросы расчета и выплаты авторских вознаграждений за охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Многочисленные судебные споры о размерах и условиях таких выплат свидетельствуют о неоднозначном подходе и понимании этой проблемы как работодателями – обладателями исключительных прав, так и работниками – авторами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других РИД. Автором предложены проверенные практикой рекомендации по нормализации отношений между работодателями и работниками при расчетах и выплатах авторских вознаграждений.

AUTHOR'S REMUNERATION: DISPUTES WITH EMPLOYEES – AUTHORS OF OFFICIAL RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY

Khamid A. Mamadzhanov, doctor of technical sciences, professor, full member of the Russian Academy of natural sciences, professor of the Russian state academy of intellectual property, honorary member of the Association Russian society of appraisers (Moscow)

The article discusses current issues of calculation and payment of royalties for protected results of intellectual activity. Numerous legal disputes about the amount and conditions of such payments indicate an ambiguous approach and understanding of this problem both by employers – holders of exclusive rights, and by employees – authors of inventions, utility models, industrial designs and other intellectual property. The author offers practice-tested recommendations for normalizing relations between employers and employees when calculating and paying royalties.

Ключевые слова: авторы служебных результатов интеллектуальной деятельности, расчеты и выплаты авторских вознаграждений, пределы использования служебного произведения, учет прав интеллектуальной собственности в финансовой отчетности предприятия; authors of official results of intellectual activity, calculations and payments of royalties, limits on the use of official work, accounting for intellectual property rights in the financial statements of an enterprise

А.А. Тимкин. **ИНСТИТУТ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Автор рассматривает преимущества брачного договора, полномочия нотариуса, который его удостоверяет, и проблемы, возникающие при этом на практике. Выделяет характерные признаки указанного договора и преимущества его заключения. Делает вывод о необходимости применения положений статьи 182 ГК РФ к процедуре подписания таких договоров, предлагает внести соответствующие поправки в СК РФ и прекратить практику заключения брачных договоров по доверенностям от сторон соглашения.

THE ROLE OF A NOTARY IN CERTIFYING A MARRIAGE CONTRACT IN RUSSIA

Alexander A. Timkin, postgraduate student of the department of civil Law of the Southwestern state university, notary of the Korenevsky notarial district of the Kursk region (Kursk region, Korenevo township)

The author examines the advantages of a marriage contract, the powers of the notary who certifies it, and the problems that arise in practice. Highlights the characteristic features of the specified agreement and the advantages of its conclusion. Concludes that it is necessary to apply the provisions of Article 182 of the Civil Code of the Russian Federation to the procedure for signing such agreements, proposes to make appropriate amendments to the Family Code of the Russian Federation and stop the practice of concluding marriage agreements using powers of attorney from the parties to the agreement.

Ключевые слова: преимущества брачного договора в России, нотариат и брачный договор, защита интересов сторон брачного договора, определение крайне неблагоприятного положения брачного договора, договорной режим имущества супругов, заключение брачных договоров по доверенности; advantages of a marriage contract in Russia, notary and marriage contract, protection of the interests of the parties to the marriage contract, determination of the extremely unfavorable position of the marriage contract, contractual regime of the property of the spouses, conclusion of marriage contracts by proxy

И.М. Чучман. **О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ**

В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся цены договора управления многоквартирным домом. Анализируется соотношение понятий «цена договора управления» и «размер платы за жилое помещение». На примерах правоприменительной практики решается вопрос о правильном толковании указанных понятий. На основе анализа судебных актов раскрываются вопросы индексации размера платы за жилое помещение и правах гражданско-правовых сообществ при утверждении такой платы. Предлагаются пути решения правовых коллизий, возникающих у правоприменителей и практиков при применении норм жилищного законодательства.

ON SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE PRICE OF AN APARTMENT BUILDING MANAGEMENT AGREEMENT

Ilya M. Chuchman, graduate student at the Law institute of Vladimir state university, expert at the Association of management organizations New Quality (Moscow)

The article analyzes the problematic issues of the price of a management agreement for an apartment building, as the most important institution of housing legislation. The questions of the relationship between the concepts «price of a management contract» and «amount of payment for residential premises» are revealed. Using examples of law enforcement practice, the issue of the correct interpretation and correlation of these concepts is resolved. Based on the analysis of judicial acts, issues of indexation of the amount of payment for residential premises are revealed, as well as issues of the legal limits of the validity of decisions of the civil law community on the approval of such payment. Ways to resolve legal conflicts that arise for law enforcement officials and practitioners when applying housing legislation are proposed.

Ключевые слова: цена договора управления многоквартирным домом, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, определение размера платы за коммунальные услуги, утверждение размера платы за жилое помещение без учета предложений управляющей организации; the price of a management agreement for an apartment building, the amount of payment for the maintenance and repair of residential premises, determining the amount of payment for utilities, approval of the amount of payment for residential premises without taking into account the proposals of the management organization

К вопросу о правосубъектности искусственного интеллекта

Е.А. Кирилова

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета (г. Курск)

Т.Э. Зульфугарзаде

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Высшей школы права Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва)

Елена Анатольевна Кирилова, debryansk@mail.ru

На современном этапе происходит стре-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. *Ахрамкина К. А.* Права на результат интеллектуальной деятельности искусственного интеллекта с точки зрения дуализма интеллектуального права // *Право и политика.* 2023. № 9. С. 16–32. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39484

3. *Маношин Д. А.* Программирование искусственного интеллекта // *Colloquium-journal.* 2019. № 12 (36). С. 21–23. DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10331.

4. *Ефремова М. А., Лопатина Т. М.* Робот как субъект уголовно-правовых отношений // *Российский следователь.* 2021. № 9. С. 42–45.

5. *Winkler A.* We the Corporations: How American Business Won Their Civil Rights. New York : Liverlight Publ., 2018. 472 p.

6. *Kakoudaki D.* Anatomy of a Robot: Literature, Cinema, and the Cultural Work of Artificial Intelligence. New Brunswick : Rutgers University Press, 2014. 272 p.

7. *Turkle S.* Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York : Basic Books, 2011. 386 p.

8. *Ястребов О. А.* Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические подходы // *Труды Института государства и права Российской академии наук.* 2018. Т. 13. № 2. С. 36–55.

9. *Степанова А. В.* Проблематика правосубъектности искусственного интеллекта // *Символ науки.* 2020. № 12-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-pravosubektnosti-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 10.10.2023).

10. *Oleksiewicz I., Mustafa E. C.* From Artificial Intelligence to Artificial Consciousness: Possible Legal Bases. For the Human-robot Relationships in the Future // *International Journal of Advanced Research.* 2019. Vol. 7, iss. 3. P. 254–263. DOI: 10.21474/IJAR01/8629.